

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA ASSISTÊNCIA AO PARTO HUMANIZADO

THE NURSE'S PERFORMANCE IN THE ASSISTANCE TO THE HUMANIZED BIRTH

Vanessa Melo da Mota¹
Isabele Cunha dos Santos²
Paula Manuela Rodrigues Pinheiro³

Resumo: A atuação do enfermeiro na assistência ao parto humanizado é fundamental e necessária, dessa forma o presente trabalho visa contribuir com as análises acerca do tema proposto com uma abordagem que busca proporcionar à mulher satisfação, autonomia e segurança durante todo o processo, desde o pré-natal até o pós-parto. O enfermeiro desempenha um papel essencial nesse contexto, oferecendo apoio e dedicação à mulher grávida, à família e ao recém-nascido. Através do uso de técnicas de alívio da dor não medicamentosas, suporte físico e emocional à parturiente e estímulo ao contato pele a pele entre mãe e bebê, o enfermeiro contribui para a humanização do parto. O estudo tem como objetivo apresentar o papel do enfermeiro na assistência ao parto humanizado, com base em evidências científicas. Trata-se como método a revisão integrativa de literatura, cujas etapas vão desde a identificação do tema, seleção da hipótese, estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos, avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa, interpretação dos resultados até a apresentação da revisão ou síntese do conhecimento através da pesquisa dos artigos da literatura nas bases de dados Scientific Electronic Library Online (Scielo) e a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), com utilização para busca dos artigos, dos descritores disponibilizados na base Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), obtém-se como resultado a eficácia e finalidade da atuação do enfermeiro nessa área, destacando sua importância como um ator coadjuvante que transforma o ambiente do parto em um momento leve, agradável e repleto de cuidados. Através da divulgação desses resultados, espera-se promover maior credibilidade e benefícios para a prática do parto humanizado.

Palavras-chave: Assistência; Enfermagem; Obstétrico; Parto humanizado;

Abstract: The role of nurses in assisting humanized childbirth is fundamental and necessary, so this work aims to contribute to the analyzes on the proposed topic with an approach that seeks to provide women with satisfaction, autonomy and safety throughout the process, from the pre- natal until postpartum. The nurse plays an essential role in this context, offering support and dedication to the pregnant woman, her family and the newborn. Through the use of non-drug pain relief techniques, physical and emotional support for the parturient woman and stimulation of skin-to-skin contact between mother and baby, nurses contribute to the humanization of childbirth. The study aims to present the role of nurses in humanized birth care, based on scientific evidence. The method used is an integrative literature review, the steps of which range from identifying the topic, selecting the hypothesis, establishing criteria for inclusion and exclusion of studies, evaluating the studies included in the integrative review, interpreting the results until presenting the review. or synthesis of knowledge through research of literature articles in the Scielo databases and the Virtual Health Library (VHL), using the search for articles, descriptors available in the Health Sciences Descriptors (DeCS) database, obtaining as a result, the effectiveness and purpose of nurses' work in this area, highlighting their importance as a supporting actor who transforms the birth environment into a light, pleasant and care-filled moment. By disseminating these results, we hope to promote greater credibility and benefits for the practice of humanized birth.

Keywords: Assistance; Nursing; Obstetric; Humanized birth;

¹Bacharel do Curso de Enfermagem, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: vanessa07oto@gmail.com

²Bacharel do Curso de Enfermagem, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail:Isabelesantos087@gmail.com

³Docente do Curso de Enfermagem, UNIGRANDE, FORTALEZA-CE. E-mail:Paulamanuela@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

Historicamente, o parto progrediu em relação às técnicas aplicadas nos primórdios, das parteiras, que eram as auxiliares das mulheres desde sempre na hora de dar à luz, permeando os mecanismos medicamentosos, ao incontestável aparato que abraça o termo “humanizado”. Humanizar o parto é um processo que requer muito mais do que o conforto do ambiente, trata-se de uma série de cuidados desde o pré-natal ao momento do parto e orientações para o pós-parto, que objetivam proporcionar à mulher um elevado grau de satisfação, autonomia e segurança (NASCIMENTO, 2020).

Atualmente o parto consiste em uma melhor assistência tanto à parturiente quanto ao recém-nascido, considerando que essa característica antecede ao momento do parto indo além do pós-parto. Dessa forma, as atividades humanizadas no decorrer do pré-natal, durante o parto e do puerpério validam essa prática que está sendo cada vez mais estimulada e motivada, efetivamente durante o período mais delicado da vida da mulher. A humanização do parto é a alternativa mais apropriada aos modelos biomédico e tecnológico vigentes para melhorar a assistência à parturiente e ao recém-nascido, uma vez que constitui fator que favorece o trabalho de parto e o vínculo mãe e bebê (CORVELLO, 2022). O conjunto de práticas de humanização do parto viabiliza-se com o empenho e a dedicação de profissionais da área da saúde, aqui em específico, ressalta-se a atividade do enfermeiro e a sua atuação no parto humanizado.

A Resolução Cofen No 0477/2015 dispõe acerca da atuação de enfermeiros na assistência às gestantes, parturientes e puérperas, em consonância com a CF/88, art. 5º, inciso XIII e a Lei No 7.498/86 que regulamenta o exercício da enfermagem. Já a Organização Mundial da Saúde trata a humanização do parto como um agrupamento de fatores e processos que tornam o nascimento mais saudável, amenizando os riscos e procedimentos prejudiciais à mãe e ao feto (OMS, 2000). Igualmente, a Organização Mundial da Saúde (OMS) enfatiza a ação do corpo de enfermagem, tendo o enfermeiro um papel de cunho fundamental em todo esse enredo, uma vez que o mesmo denota as condições e conduções para que a gestante viva esse momento de maneira calma e com o mínimo de riscos. Dessa forma, o enfermeiro atenua o uso dos métodos intervencionistas antes, durante e após o parto, auxiliando a futura mãe de maneira direta, pois a hora do nascimento é uma das fases mais significativas na vida de uma mulher que deseja a maternidade.

O enfermeiro ratifica a importância de se ter uma assistência apropriada e de

peculiaridade, por isso busca constantemente o acolhimento da mulher, promovendo confiança (SILVA, 2021).

Diante do contexto apresentado, surgiu a pergunta de partida desse estudo: Quais as evidências científicas acerca do papel do enfermeiro na assistência ao parto humanizado? Considerando que sua atuação justifica uma assistência plena para a parturiente desde o período do pré-natal se estendendo ao estado puerperal da mulher, insurge a figura do enfermeiro como objeto a ser estudado, ressaltando a sua atuação na assistência ao parto humanizado.

Este estudo tem como objetivo descrever as evidências científicas acerca do papel do enfermeiro na humanização da assistência obstétrica.

2. METODOLOGIA

Trata-se de revisão integrativa de literatura que abordou a atuação do enfermeiro na assistência ao parto humanizado. A temática foi norteada pela pergunta de pesquisa: "Quais as evidências científicas acerca do papel do enfermeiro na assistência ao parto humanizado?" . A revisão integrativa da literatura também é um dos métodos que permite a incorporação das evidências na prática clínica, contribuindo para o aprofundamento do conhecimento do tema (MENDES; SILVEIRA; GLVÃO, 2008).

Para a pesquisa dos artigos na literatura foi realizada uma busca nas bases de dados Scientific Electronic Library Online (Scielo) e a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS).

Foram utilizados para busca dos artigos, os descritores disponibilizados na base Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e suas combinações na língua portuguesa: “Enfermeiro Obstétrico” AND “Enfermagem” AND “Parto Humanizado”.

Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos artigos foram: artigos publicados em português, artigos na íntegra que retratassem a temática referente à revisão integrativa e artigos publicados e indexados nos referidos bancos de dados nos últimos cinco anos, de 2019 a 2023.

Os critérios de exclusão definidos para seleção dos artigos foram: artigos duplicados, dissertações, teses e monografias.

Realizou-se a leitura detalhada dos artigos incluídos neste estudo para coletar

informações, utilizando um instrumento de coleta de dados validado por Ursi (2005). Foram extraídos dados, incluindo o ano da publicação, autores, título, periódico, objetivos, método utilizado, tipo de estudo e cenário, resultados e conclusões dos estudos.

Conforme Mendes, Silveira e Galvão (2008), para garantir a validade da revisão, realizou-se uma análise crítica detalhada por parte do revisor, verificando possíveis divergências.

Dessa forma, projetou-se a descrição e, conseqüentemente, compararam-se os resultados, apresentando as evidências científicas acerca do papel do enfermeiro na humanização da assistência obstétrica, com uma avaliação abrangente de sua atuação e estabelecendo relações entre os diversos resultados da literatura. A pesquisa por pares e a análise final dos resultados foram efetuadas pelos dois pesquisadores de maneira segura.

Na etapa de análise dos resultados, a avaliação de maior relevância, conforme os objetivos da pesquisa na revisão, orientou o processo. Através dos resultados analisados, elabora-se um paralelo do fundamento teórico sobre o parto humanizado, legitimando o que foi realmente válido para a revisão interativa.

Na etapa final, decorrente da construção de um documento, foram feitas as descrições das etapas exploradas e percorridas pelo revisor e os materiais estudados pelo mesmo nas bases de dados, concentrando mais conhecimento ainda na temática estudada (MENDES; SILVEIRA e GALVÃO, 2008).

3. RESULTADOS

Nas bases de dados pesquisadas foram encontrados 91 artigos, sendo 57 na base de dados BVS, apenas 15 atendiam aos critérios de inclusão e após leitura dos resumos foram selecionados 3. Na Scielo encontrou-se 34 e após refinamento, permaneceram 13, sendo selecionados 2. Realizou-se a leitura do título e do resumo, sendo excluídos aqueles que não abordavam as questões norteadoras; 23 artigos estavam duplicados nas bases, sendo escolhidos em uma base e excluídos da outra. Após a primeira leitura, foi realizada a leitura completa e foram excluídos 7 artigos, sendo assim a amostra final foi composta por 5 artigos.

FIGURA 1: Fluxograma da seleção dos artigos

Quadro 1. Quadro sinóptico, apresentando numeração dos artigos com o título, autor, ano, metodologia, objetivo, base de dados, níveis de evidência, resultados e conclusão.

Nº	Título	Autor/ Ano	Metodologia	Objetivo	Base de dados	Níveis de evidência	Resultados	Conclusão
1	Violência obstétrica e os cuidados de enfermagem: reflexões a partir da literatura	Castro, Bezerra, Rocha, Sibebe. (2020)	Estudo Descritivo, quantitativo	Analisar a literatura científica que aponta sobre a violência obstétrica e os cuidados de enfermagem para prevenção desta ocorrência.	BVS	Nível 4	A enfermagem tem o cuidado com a humilhações no momento o parto com procedimentos desnecessários.	É necessário políticas públicas eficazes e o fornecimento de capacitação para os profissionais de enfermagem, tendo em vista uma assistência humanizada.
2	Humanização da assistência ao parto : opinião dos acadêmicos de enfermagem	Francisco Andrade, Rodrigues da silva. (2020)	Estudo Descritivo, qualitativo	Compreender a opinião dos acadêmicos de enfermagem sobre a humanização da assistência ao parto.	BVS	Nível 4	Evidenciou-se o protagonismo da mulher, na humanização dos cenários da assistência ao parto, em ações educativas tanto dos profissionais quanto da parturiente.	O processo de humanização da assistência ao parto é amplo, e analisá-lo sobe a perspectiva de profissionais da saúde e de estudantes de enfermagem é um caminho.
3	O papel do enfermeiro na promoção do parto humanizado	Gomes, Oliveira, Lucena. (2020)	Estudo Descritivo, qualitativo	Compreender o papel do enfermeiro na promoção do parto humanizado, e contribuir de forma	SCIELO	Nível 4	O enfermeiro traz como protagonismo para o parto humanizado, a segurança, autonomia e a participação	O enfermeiro possui um papel muito relevante no processo de parturição. Dentre outras competências, resguardar e

				indireta na assistência e segurança de todo o processo parturitivo.			ativa da mulher durante o parto.	garantir que as boas práticas e os métodos não farmacológicos de alívio da dor sejam utilizados.
4	Utilização de métodos não farmacológicos para alívio da dor no trabalho de parto.	Klein, Gouveia (2022)	Estudo descritivo, quantitativo	Analisar a prática de realização de métodos não farmacológicos para alívio da dor durante o trabalho de parto.	SCIELO	Nível 4	A utilização dos métodos farmacológicos possuem diversos benefícios durante o parto, promove conforto, segurança e redução da ansiedade.	Embora os métodos não farmacológicos apresentem inúmeros benefícios para as parturientes, o presente estudo verificou uma baixa utilização dos MNF na instituição estudada de acordo com os registros em prontuário.
5	A enfermagem na humanização do parto uma revisão integrativa da literatura	Corvelho, Pantoja, Costa. (2022)	Estudo revisão integrativa, qualitativo	Identificar a produção científica sobre a humanização e assistência de enfermagem ao parto normal.	BVS	Nível 4	O parto humanizado é o meio mais apropriado para proporcionar uma assistência adequada para a parturiente e ao recém nascido, tendo em vista que tal humanização foca em uma abordagem mais centrada na mulher.	Durante o estudo realizado evidenciou-se a importância que a enfermagem possui em garantir a parturiente uma assistência de qualidade pautada em garantir e assegurar todos os seus direitos quanto mulher e paciente.

3.1 Atribuições do enfermeiro na assistência ao trabalho de parto

A assistência ao parto levou as mulheres a valorizar a necessidade de intervenções, ao mesmo tempo em que começaram a questionar a naturalidade do parto. É importante reduzir as taxas de cesarianas e a mortalidade materna, ao mesmo tempo em que empoderam a gestante, permitindo-lhe um papel mais ativo e decisivo em todas as etapas do processo de parto. A humanização da assistência ao parto implica que os enfermeiros respeitem os aspectos da fisiologia feminina. Os profissionais de saúde não devem permitir que o conhecimento científico prevaleça sobre a natureza do processo de parto (ANDRADE, 2020).

O enfermeiro desempenha um papel crucial durante o trabalho de parto, não apenas em termos de assistência clínica, mas também no apoio emocional e no fornecimento de um ambiente propício para que a mulher se sinta confortável (CASTRO, 2020).

Melhorar a experiência da maternidade um cuidado mais centrado na mulher, com uma abordagem empática e suporte emocional oferecido pelos enfermeiros obstetras, pode contribuir para uma experiência mais positiva durante o trabalho de parto (GOMES, 2020).

Os Métodos Não Farmacológicos (MNF) e a hidroterapia desempenham papéis significativos na assistência durante o trabalho de parto, proporcionando benefícios tanto para as parturientes quanto para o desenrolar do parto em si. A utilização da hidroterapia durante o trabalho de parto demonstrou efeitos positivos, como a redução da percepção de dor, aumento da satisfação da mulher e até mesmo a diminuição da necessidade de intervenções médicas, como episiotomia e o uso de analgésicos (DIAS, 2020).

3.2 Promoção ao parto humanizado

É evidente que a atuação da enfermagem muitas vezes permanece tímida e modesta, com uma tendência a se concentrar estritamente em aspectos técnicos, negligenciando as necessidades psicológicas e emocionais da parturiente (GOMES; OLIVEIRA e LUCENA, 2020).

Ao promover a compreensão, o empoderamento e a autonomia das mulheres durante o pré-natal, o enfermeiro contribui significativamente para a humanização do parto, permitindo

que as parturientes se envolvam ativamente no processo e façam escolhas informadas que respeitem suas necessidades físicas, emocionais e culturais (SOUZA, 2019).

Empoderar as mulheres para tomarem decisões informadas sobre seu próprio cuidado durante o pré-natal, promove respeito à autonomia da mulher. Isso se estende para o momento do parto, onde uma mulher empoderada e informada é capaz de expressar suas preferências e participar ativamente das decisões sobre seu próprio processo de parto (SILVA, 2020).

3.3 Abordagem sobre métodos não-farmacológicos para o alívio da dor

Os métodos não farmacológicos para o alívio da dor fundamentam-se em conhecimentos estruturados, que não necessitam de equipamentos sofisticados para serem utilizados, sendo baseados nos saberes dos profissionais de saúde, utilizados tanto para amenizar a dor, quanto para humanizar o parto.

O cuidado da enfermagem destaca-se na redução de procedimentos invasivos desnecessários, através de métodos não farmacológicos, o acolhimento digno, escuta ativa e apoio físico e emocional (CASTRO; BEZERRA; ROCHA e SIBELE; 2020).

Os autores, Klein e Gouveia (2022), relatam que os métodos não farmacológicos para alívio da dor no parto, mostram estratégias utilizadas durante o trabalho de parto para um melhor manejo. Entre os métodos estão as técnicas de relaxamento, a hidroterapia, massagem, deambulação, bola, técnicas de respiração, cavalinho.

Observam e destacam que o uso desse método proporciona a redução da dor e dos níveis de estresse e ansiedade, quanto a utilização dos métodos não farmacológicos pode-se ressaltar também que promove segurança, conforto para a parturiente, além de apresentar efeitos positivos na diminuição do tempo de trabalho de parto, isso influencia nos benefícios para os neonatos que é a redução do desconforto respiratório e o aumento nos escores de apgar, tanto no primeiro, quanto no quinto minuto de vida (KLEIN; GOUVEIA, 2022).

Durante a gestação e o parto, as práticas humanizadas consistem no fato do enfermeiro oferecer para a gestante e seus familiares, apoio e informações necessárias para um trabalho de parto qualificado. Incluem cuidados como: orientar a gestante quanto à alimentação, deambulação, contrações dolorosas, direito ao acompanhante e escolha da posição pela paciente durante o trabalho de parto, dando a devida atenção em oferecer as práticas dos métodos não

farmacológicos, explicando seus benefícios no momento de parturição (CORVELHO et al., 2022).

4. DISCUSSÃO

Segundo as Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Humanizado, mulheres em trabalho de parto devem ser tratadas com respeito, ter acesso as informações baseadas em evidências e serem incluídas na tomada de decisões (BRASIL, 2020).

Sendo assim os profissionais que as atendem deverão estabelecer uma relação de confiança com as mesmas, perguntando-lhes sobre seus desejos e expectativas. A humanização consiste em proporcionar à parturiente por meio do cuidado, uma passagem de um momento emocional para outro, com segurança, equilíbrio e harmonia (COSTA *et al.*, 2020).

Entender e empregar boas práticas de assistência vem proporcionar ao processo de parturição uma assistência, com um número reduzido de intervenções, auxiliando no estímulo, respeito e na segurança do binômio mãe-filho na diminuição da morbimortalidade materna e neonatal (LIRA *et al.*, 2021).

A Organização Mundial da Saúde (OMS) destaca que o parto é um evento natural e, na maioria dos casos, não necessita de intervenções médicas, a menos que haja complicações. Isso se alinha com a ideia de que o corpo humano é capaz de realizar o parto de forma natural, e que intervenções médicas devem ser usadas com cautela e apenas quando estritamente necessárias. A ideia de que o parto natural é mais difícil e envolve assistências mais complexas pode ser um equívoco (BRASIL, 2012).

A atuação do enfermeiro durante o parto humanizado ocorre na assistência a parturiente, no acolhimento dado logo na entrada da sala de parto, onde a gestante divide com o enfermeiro suas angústias, medos, ansiedades, todo o turbilhão de emoções que passam por seu corpo e mente naquele momento, dessa forma o enfermeiro viabiliza o amparo necessário para aquele momento, orientando e conduzindo com as técnicas mais apropriadas (SILVA, 2021).

Diante da atuação do enfermeiro no momento único da vida da mulher, percebe-se o singular valor que deve ser concedido a esse profissional, pois diante de tal dedicação, a humanização do parto torna-se latente e fortalecido (MARQUES, 2020).

As parturientes devem passar por um parto natural de forma segura e tranquila, desde que tenham o apoio adequado e estejam sob observação médica para identificar e abordar complicações, se necessário. No entanto, cada gestação e parto são únicos, e algumas mulheres podem enfrentar complicações que requerem intervenções médicas (BRASIL, 2021).

Em resumo, a abordagem do parto humanizado busca equilibrar o respeito pela fisiologia natural do parto com a segurança da mãe e do bebê, reduzindo procedimentos médicos desnecessários. O parto natural, procedimentos médicos e taxas de cesariana continua a ser um tópico relevante na área da saúde materna e requer um equilíbrio cuidadoso entre a promoção da autonomia da mulher e a segurança clínica. Combinação de diferentes Métodos Não Farmacológicos (MNF), pode ser particularmente eficaz, como o uso de exercícios respiratórios, bola suíça, banho morno e massagem lombossacral em conjunto. Essa abordagem multidisciplinar pode proporcionar um alívio mais completo da dor, melhorar a experiência da parturiente, sendo importante na progressão do trabalho de parto (LIMA *et al.*, 2019).

Outra combinação significativa consiste na associação de métodos ser particularmente eficaz, e a comunicação aberta entre a equipe de saúde e a parturiente é essencial para atender às necessidades individuais e garantir uma experiência positiva no parto (SANTOS *et al.*, 2021).

Além disso, o uso de MNF, como a hidroterapia, pode ser economicamente vantajoso e permite a participação ativa do acompanhante no processo de parto. Essas abordagens têm sido associadas a menor realização de episiotomias e a uma redução no uso de analgésicos, o que pode ser benéfico para a saúde materna e fetal (KLEIN; GOUVEIA, 2022).

Durante o primeiro estágio do trabalho de parto, os exercícios respiratórios podem não ser suficientes para aliviar as dores, mas são muito eficientes para a redução da ansiedade (GALLO *et al.*, 2019).

No entanto, é importante destacar que o alívio da dor durante o parto é uma questão pessoal, e as necessidades e preferências de cada mulher podem variar. Portanto, é fundamental que a equipe assistencial esteja aberta a uma compreensão abrangente da situação de cada parturiente e ofereça opções personalizadas para o alívio da dor.

Os MNF desempenham um papel importante na promoção de um parto mais natural, na redução de intervenções médicas desnecessárias e na promoção da autonomia da parturiente. A combinação de diferentes métodos pode ser eficaz, e a comunicação aberta entre a mulher e a

equipe de saúde é essencial para garantir uma experiência de parto positiva e satisfatória.

É de suma importância a participação dos enfermeiros obstetras, pois é competência da equipe de enfermagem oferecer uma assistência que proporcione o suporte necessário e contínuo para que o parto seja um processo saudável e natural para que não venha se tornar uma experiência desagradável. É inegável que o profissional de enfermagem tem papel essencial no apoio ao parto humanizado, ofertando dados pertinentes à parturiente sobre a evolução do seu parto (LIMA *et al.*, 2021).

Segundo Evany (2020), a humanização do parto deve ser entendida como eventos fisiológicos em harmonia, segurança e conforto para a gestante, sendo um processo no qual ela atue como personagem principal e seja respeitada perante suas vontades, as quais contribuam no benefício do nascimento.

Para a realização do parto humanizado deve-se priorizar a autonomia da mulher, emponderadas através da oferta de informações esclarecedoras sobre os procedimentos e o processo do parto, no intuito, também, de minimizar as intervenções invasivas; desta forma, contribuindo para que o parto ocorra de forma natural, sem distócia e com um vínculo de confiança estabelecido entre a equipe e a parturiente (SANTANA *et al.*, 2019).

Assim como diz RAMANHOLO *et al.* (2020), os enfermeiros devem sempre incentivar e proporcionar o contato pele a pele entre mãe e bebê e promover o aleitamento materno logo após o nascimento, também caracterizam ações que favorecem a humanização do parto e a formação do vínculo entre mãe e filho desde o primeiro minuto de vida. Enfatiza-se que os primeiros minutos após o nascimento constitui “período sensível” para programar fisiologia e comportamento futuros, além de representar maior probabilidade de sucesso da amamentação exclusiva.

Conforme MARCON *et al.* (2019), as práticas obstétricas intervencionistas devem ser evitadas e recomendadas a adoção de técnicas não farmacológicas para o alívio da dor, a fim de proporcionar atenção humanizada ao parto. A assistência com base em procedimentos invasivos, além de descaracterizar o nascimento natural, faz com que a parturiente deixe de ser protagonista deste processo, transferindo este papel aos profissionais. Sempre devem ser destacadas a importância de práticas não farmacológicas para humanização do cuidado e em especial a não medicalização do parto e restrição de alguns procedimentos, como a episiotomia.

A falta de humanização no trabalho de parto acarreta várias situações negativas, como violência obstétrica, que pode ser indiciada no pré-natal quando é oferecida as gestantes informações insuficiente ou que essas não estão seguras para o mandamento da sua gestação dessa forma a gestação é induzida a escolher um parto cirúrgico cesáreas em relevâncias clínicas evidentes (LEAL, 2019).

Fica claro, portanto, o enfermeiro tem práticas humanizadas prestadas às parturientes durante o trabalho de parto têm como objetivo ofertar conforto e acolhimento para a mulher durante todo o processo de trabalho de parto, o recém-nascido e seus familiares (FERREIRA *et al.*, 2019).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atuação do enfermeiro na assistência ao parto humanizado transcende o aspecto técnico, envolvendo um compromisso profundo com a humanização, a segurança e a promoção da saúde materna. Sendo assim o enfermeiro promove a construção de uma experiência de parto mais respeitosa, gratificante e alinhada com as expectativas e necessidades individuais de cada gestante com papel centrado na mãe-bebê.

Ao conhecer as diversas áreas de atuação do enfermeiro no parto humanizado, percebe-se que sua presença se estende desde o pré natal, permanece na sala de parto até o acompanhamento no pós-parto. Esse contínuo de cuidado reflete não apenas o profundo comprometimento com a saúde materna, mas também a compreensão abrangente das necessidades da mulher em todo o processo perinatal.

A atuação do enfermeiro não se limita apenas ao aspecto físico, estendendo-se ao suporte emocional. A empatia, a escuta ativa e a comunicação eficaz desempenham um papel crucial na construção de uma relação de confiança entre a gestante e a equipe de saúde, resultando em um ambiente propício para um parto mais tranquilo e satisfatório.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes para a promoção da saúde na atenção primária. Brasília: Ministério da Saúde, 2020. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/plano_nacional_saude_2020_2023.pdf. Acesso em: 26.mar. 2023.
- BRASIL. Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Resolução n 466 de 12 de dezembro de 2012: diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos. Brasília (DF): MS; 2012. Disponível em: <https://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf>. Acesso em: 06 mai. 2023.
- CASTRO, A.T.B.; ROCHA, S.P. Violência obstétrica e os cuidados de enfermagem: reflexões a partir da literatura. *Enferm. Foco* 2020; 11 (1):176-181. Disponível em: <http://revista.cofen.gov.br/index.php/enfermagem/article/view/2798>. Acesso em: 26 mar. 2023.
- COFEN. Resolução n.º 311/2007 - Aprova a Reformulação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. 2007. Disponível em: https://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/Res_Cofen_311_2007_2_13.PDF. Acesso em: 27 mar. 2023.
- DUARTE, M.R.; ALVES, V.H.; RODRIGUES, D.P.; MARCHIORI, G.R.S.; GUERRA, J.V.V.; PIMENTEL, M.M. Percepção das enfermeiras obstétricas na assistência ao parto: resgate da autonomia e empoderamento da mulher. 2020 jan/dez; 12:903-908. DOI: <http://dx.doi.org/0.9789/2175-5361.rpcfo.v12.7927>. Disponível em: http://seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/article/view/7927/pdf_1. Acesso em: 26 mar. 2023.
- GALLO R. B. S.; SANTANA, L. S.; FERREIRA, C. H. J.; QUINTANA, S. M. & MARCOLIN, A. C.. (2013). Efeito do banho de chuveiro no alívio da dor em parturientes na fase ativa do trabalho de parto. *Revista Dor*, 14(2), 111–113. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1806-00132013000200007>. Acesso em: 14 abr. 2023.
- GOMES, C.M.; OLIVEIRA, M,P,S.; LUCENA, G.P. O papel do enfermeiro na promoção do parto humanizado. São Paulo: *Revista Recien*. 2020; 10(29):180-188. Disponível em: <file:///C:/Users/Ewerton/Downloads/22+O+PAPEL+DO+ENFERMEIRO.pdf> . Acesso em: 28 mar. 2023.
- KLEIN, B. E., & GOUVEIA, H. G. Utilização de métodos não farmacológicos para alívio da dor no trabalho de parto. *Cogitare Enfermagem*, 27, e80300, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.5380/ce.v27i0.80300>. Acesso em: 23 abr. 2023.
- MARQUES, A. A., RIBEIRO, A. F. de O., MACHADO, J. dos S., SOARES, M. B. de O., & LOPO, T. M. V. (2020). Atuação do enfermeiro obstétrico e os fatores

emocionais/institucionais que dificultam sua assistência. *Revista Multidisciplinar Em Saúde*, 1(4), 54. Disponível em: <https://editoraime.com.br/revistas/index.php/rem/article/view/601>. Acesso em: 30 mar. 2023.

MASCARENHAS, V. H. A., LIMA, T. R., SILVA, F. M. D. e NEGREIROS, F. dos S., SANTOS, J. D. M., MOURA, M. Á. P., GOUVEIA, M. T. de O. & JORGE, H. M. F.. (2019). Evidências científicas sobre métodos não farmacológicos para alívio a dor do parto. *Acta Paulista De Enfermagem*, 32(3), 350–357. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1982-0194201900048>. Acesso em: 14 abr. 2023.

MENDES, K.D.S., SILVEIRA, R.C. de C.P., GALVÃO C.M. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. *Texto contexto - enferm*[Internet]. 2008Oct;17(4):758–64. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0104-07072008000400018>. Acesso em: 06 mai. 2023.

MONTEIRO, M.S.S.M. et al. Importância da assistência de enfermagem no parto humanizado. *Revista Brasileira Interdisciplinar de Saúde*, v. 2, n. 4, p. 123-134, 2020. Disponível em: <https://revistarebis.rebis.com.br/index.php/rebis/article/view/139>. Acesso em: 14 abr. 2023.

MOURA, R.C.M; PEREIRA, T.F; REBOUÇAS, F.J; COTA, C.M; LERNADES, A.M.G; SILVA, L.K.A; ROCHA, K.M.M. Cuidados de enfermagem na prevenção da violência obstétrica. *Enferm. Foco* 2018. Disponível em: <http://revista.cofen.gov.br/index.php/enfermagem/article/view/1333>. Acesso em: 30 mar. 2023.

NASCIMENTO, E. R. Desafios da assistência de enfermagem ao parto humanizado. *Caderno de Graduação - Ciências Biológicas e da Saúde - UNIT - SERGIPE, [S. l.]*, v. 6, n. 1, p. 141, 2020. Disponível em: <https://periodicos.set.edu.br/cadernobiologicas/article/view/8008>. Acesso em: 30 mar. 2023.

PONTES, Alice Fonseca, et al. Assistência de enfermagem e implantação dos protocolos de assistência para gestantes de baixo risco no pré-parto. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 6, p. e1234567890, 2022. Disponível em: *Research, Society and Development*, v. 11, n. 6, e23111628911, 2022 (CC BY 4.0) | ISSN 2525-3409 | DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i6.28911>. Acesso em: 02 abr. 2023.

REIS, R.S; RACHED, C.D.A. O papel do enfermeiro no acompanhamento de pré Natal de baixo risco utilizando a abordagem Centrada na pessoa – gestante. *May* 2017. *International Journal of Health Management Review* 3(2). Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/333493620_O_papel_do_enfermeiro_no_acompanhamento_de_pre_natal_de_baixo_risco_utilizando_a_abordagem_centrada_na_pessoa_-_gestante. Acesso em: 04 abr. 2023.

SANTOS, A.C.M. et al. Atuação da enfermagem no uso de métodos não farmacológicos para o alívio da dor durante o trabalho de parto. *Brazilian Journal of Development*, v. 7, n. 1, p. 9505-9115, 2021. Disponível em:

<https://ojs.brazilianjournals.com.br/index.php/BRJD/article/download/23722/19060>. Acesso em: 28 mar. 2023.

SANTOS, M.R.F.; COSTA, M.O. A assistência da enfermagem no parto humanizado. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 14, p. e61141623912, 2022. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i14.36470>. Acesso em: 16 abr. 2023.

SILVA, G.B.; MENDONÇA, T. O papel do enfermeiro obstetra no parto normal humanizado. *Revista científica multidisciplinar núcleo do conhecimento*. Ano. 06, ed. 09, vol. 01, pp. 05-25. Setembro 2021. ISSN: 2448-0959, link de acesso: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/saude/parto-normal-humanizado>. Acesso em: 07 abr. 2023.